

Agregar referencias a Wikipedia

- de forma automática con URL,
DOI, ISBN, PMC/PMID -

1 Accede a Wikipedia

The screenshot shows the Wikipedia homepage. At the top, there is a navigation bar with links: "No has accedido", "Discusión", "Contribuciones", "Crear una cuenta", and "Acceder". A yellow arrow points to the "Acceder" link. Below the navigation bar is a search bar with the text "Buscar en Wikipedia" and a magnifying glass icon. To the left of the search bar are buttons for "Leer", "Ver código", and "Ver historial". The main content area features a large heading "Bienvenidos a Wikipedia," followed by the text "la enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar." and "1 405 164 artículos en español." Below this, there are two main sections: "Participación y comunidad" and "Búsquedas y consultas". The "Participación y comunidad" section includes links for "¿Cómo colaborar?", "Bienvenida", "¿Eres profesor o alumno?", "Primeros pasos", "Contenidos de ayuda", "Café", "Preguntas frecuentes", and "Los cinco pilares". The "Búsquedas y consultas" section includes links for "Portales temáticos" and "Explorar Wikipedia". On the left side of the page, there is a sidebar with the Wikipedia logo and the text "WIKIPEDIA La enciclopedia libre". Below the logo is a list of links: "Portada", "Portal de la comunidad", "Actualidad", "Cambios recientes", "Páginas nuevas", "Página aleatoria", "Ayuda", "Donaciones", "Imprimir/exportar", and "Crear un libro".

2 Entra a la página del artículo al que se va a agregar la referencia y da clic en "Editar"

The screenshot shows the Wikipedia article for 'Acitrón'. At the top, there are navigation links: 'Discusión', 'Taller', 'Preferencias', 'Beta', 'Lista de seguimiento', 'Contribuciones', and 'Salir'. Below these are 'Leer', 'Editar código', 'Editar', and 'Más'. The 'Editar' button is highlighted with a yellow box and a yellow arrow pointing to it from above. To the right of the navigation is a search bar labeled 'Buscar en Wikipedia'. On the left side, there is a sidebar with the Wikipedia logo and various utility links. The main content area shows a warning message: 'En este artículo sobre gastronomía se detectó el siguiente problema, por favor, editalo para mejorarlo: Necesita referencias adicionales para su verificación.' Below the warning is a table of contents for the article, and a photograph of a cactus with the caption 'Echinocactus platyacanthus, una de las especies de cactus a la que se le extrae la pulpa para crear Acitrón.'

3 Agrega la información

This screenshot shows the editing interface of the Wikipedia article. At the top, there is a toolbar with various editing tools. The 'Citar' button, which is used to add references, is highlighted with a yellow box and a yellow arrow pointing to it from above. To the right of the toolbar is a blue button labeled 'Publicar cambios'. Below the toolbar, the text of the article is visible, including the section 'Proceso de elaboración'.

4 Da clic en citar

Proceso de elaboración

La elaboración de un dulce cristalizado es un método común y sencillo, lo difícil en la elaboración del acitrón es conseguir la biznaga, ya que actualmente es ilegal sustraerlas de su hábitat.^[6] Se limpia la biznaga quitando las espinas y una gruesa capa de piel. Una vez limpia, se corta en piezas pequeñas y posteriormente se cristalizan mediante un proceso de sustitución del agua que contiene la biznaga por azúcar, esto se logra al sumergirla en un jarabe por lapsos prolongados de tiempo; y finalmente, una etapa de secado para que endurezca la capa superficial.^[7] Este proceso puede durar hasta 48 horas y el resultado es un dulce sólido.

Biznaga

Biznaga es el nombre popular que se aplica a los cactus del género *Ferocactus* y algunos *Echinocactus*, que tuvieron gran importancia para el antiguo pueblo mexicana, ya que era aprovechada con fines medicinales, religiosos, de comercio y alimenticio. En la época prehispánica se empleaban la flor y la pulpa de las biznagas en diversas preparaciones acompañadas de chiles y especias para salsas, frijoles y maíz; es hasta la época colonial con las técnicas de confitería que los españoles aportaron a México, que la pulpa de las biznagas pasan a ser un dulce típico, el cual se difundió rápidamente llegando a ser de gran aprecio para la cocina, la panadería y repostería.^[5] Biznaga es principalmente, el nombre común de una familia de cactáceas que se caracterizan por tener formas de cilíndricas a esféricas.

Echinocactus platyacanthus (con sinonimia *E. visnaga*, *E. grandis*, *E. ingens* y *E. palmeri*) es una de las más populares que se emplean para elaborar el acitrón. La concentración de **sacáridos** y, por ende, su sabor y calidad depende de esta planta. En México se extienden a lo largo y ancho del territorio, siendo los climas áridos donde se reproduce con mayor facilidad.

Los estados de la república donde se encuentra distribuidas las especies de *Ferocactus* son los del norte como Sonora, Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí, pero también se pueden encontrar en algunos estados del centro (Hidalgo, México, Querétaro, Puebla y Tlaxcala) y en menor medida al sur del territorio (Oaxaca, Chiapas)^[cita requerida].

Fruta cristalizada en mercado de México.

5

Aparecerá el recuadro que se ve en la imagen:

6

Escribe el URL, DOI, ISBN o PMC de tu fuente de información

7

Da clic en "Generar"

8

Una vez que aparezca esta ventanilla da clic en "Insertar"

Libro

México], [Grupo Planeta, Editorial Planeta Grandes Publicaciones, Editorial Planeta Grandes Publicaciones de (2008). *Enciclopedia de México* (1. ed edición). Planeta. ISBN 9789689520009. OCLC 429235498.

Editar

9 En caso de que la referencia tenga un error o la información este incompleta se puede modificar dando clic en "Editar"

Cancelar Cita libro Aplicar cambios

Enlace al autor

Título *

URL

Fecha de acceso a la URL

Año de publicación

Fecha de publicación

10 Coloca los datos faltantes y da clic en "Aplicar cambios"

el resultado es un dulce sólido. [8]

Libro

Enciclopedia de México (1. ed edición). Planeta. 2008. ISBN 9789689520009. OCLC 429235498.

Editar

11 Esta es la referencia final

12

Clic en "Publicar cambios"

Leer Editar Ver historial Buscar en Wikipedia

Publicar cambios

Continuar edición Guardar tus cambios Publicar cambios

Resumen de edición (describe brevemente los cambios que has realizado y la fuente de información que has utilizado):
 Agregué una referencia

Edición menor (¿qué es esto?) 478
 Vigilar esta página

Por favor, ten en cuenta que:

- Al pulsar en «Publicar cambios», tus modificaciones se harán visibles inmediatamente. Si estás haciendo una prueba, usa la zona de pruebas.
- Al editar páginas, **aceptas todos nuestros términos de uso**, en particular, cedes tus contribuciones de manera irrevocable bajo las licencias **CC BY-SA 3.0** y **GFDL** —por lo que podrán ser utilizadas y modificadas libremente, incluso con fines comerciales—, y garantizas que estás legalmente autorizado a hacerlo, por ser el titular de los derechos de autor o por haberlas obtenido de una fuente que las publicó de forma explícita bajo una licencia compatible con la CC BY-SA o en el dominio público.
- Los artículos deben contener información **enciclopédica** que tenga un punto de vista **neutral** y pueda ser **verificada** por fuentes externas.

¡Cuidado con el plagio! Cualquier contenido copiado de otros sitios web, libros, etc., será eliminado, salvo que esté publicado bajo una **licencia libre**. El contenido enciclopédico debe ser **verificable**.

Revisar tus cambios

13

En la ventanilla que aparece con una pequeña descripción de la edición

14

Clic en "Publicar cambios"

15

Observa que tu referencia ya se encuentra en el listado de referencias del artículo

Referencias [editar código · editar]

- ^a ^b Bravo, H; Schernvar, L (1995). *El interesante mundo de las cactáceas*. México: Fondo de cultura Económica.
- ^a ^b ^c Guzmán, U; Dávila, P; Arias, S (2003). *Catalogo de Cactáceas*. UNAM-Conabio.
- [↑] Veri, S (2001). *Solo para Florivoros ¿Las Flores se comen?*. México: Panorama.
- [↑] Cheftel, J; Cheftel, H (1992). *Introducción a la bioquímica y tecnología de los alimentos 1*. España.
- ^a ^b Mond, P (1999). *Confitería y pastelería: manual de Formación*. España.
- [↑] Curiel, J. L (2007). *La dulcería Mexicana: Historia, Ciencia y Tecnología*. México: Limusa.
- [↑] —, — (2008). *México, Dulzura y Alegría*. Lindero.
- [↑] *Enciclopedia de México* (1. ed edición). Planeta. 2008. ISBN 9789689520009. OCLC 429235498.
- [↑] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2001). *NOM-059-ECOL-2001*. México.
- [↑] Picas, C; Vigata, A (1997). *Técnicas de Pastelería, panadería y Conservación de Alimentos*. España: Síntesis.
- [↑] Alarcón, P; Zarte, R (2011). Claustro de Sor Juana, ed. *Elaboración de productos cristalizados como potencial sustituto del Acitrón*.